

TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI

Xamidova Gulbaxor

Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktabgacha
ta'lim nazariyasi va metodika kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida tasviriy faoliyat orqali kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini rivojlantirishga doir normativ-huquqiy hujjatlar, Prezident Sh.M. Mirziyoyevning asarlari va nutqlari asosida kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni ochib berilgan. Shuningdek, tasviriy faoliyatning o'quvchilarda ijodiy, kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni tahlil qilingan hamda xulosa va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, tasviriy faoliyat, ijodkorlik, ta'lim sifati, innovatsion ta'lim.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности реализации компетентностного подхода в образовательном процессе посредством изобразительной деятельности. Раскрывается дидактическая роль изобразительного искусства в развитии творческого мышления, эстетического восприятия и практических навыков обучающихся. Особое внимание уделено нормативно-правовым основам компетентностного подхода и его значению в современной системе образования. Обоснованы пути формирования ключевых и предметных компетенций через изобразительную деятельность.

Ключевые слова: компетентностный подход, изобразительная деятельность, творческая компетенция, качество образования, эстетическое воспитание, инновационное обучение.

Annotation: This article analyzes the possibilities of implementing a competency-based approach in the educational process through visual activities. The study highlights the didactic role of visual arts in developing students' creative

thinking, aesthetic perception, and practical skills. Particular attention is paid to the regulatory and methodological foundations of the competency-based approach and its significance in modern education. The article also identifies effective ways of forming key and subject-specific competencies through visual activities.

Key words: competency-based approach, visual activity, creative competence, quality of education, aesthetic education, innovative learning.

Kirish

Bugungi globallashuv va axborotlashuv sharoitida ta’lim tizimi oldiga nafaqat bilim berish, balki shaxsda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish vazifasi qo’yilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ta’lim siyosatida kompetensiyaviy yondashuv yetakchi tamoyil sifatida e’tirof etilib, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda tasviriy faoliyat o‘quvchilarning estetik didi, tafakkuri va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish bir qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlangan. Jumladan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunda ta’lim oluvchilarda bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish ta’limning asosiy maqsadi sifatida belgilangan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmonida xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlanib, unda kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’lim mazmunini yangilash vazifasi qo’yilgan.

Prezident Sh. M. Mirziyoyev o‘z nutqlarida: “Ta’lim tizimi yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor va raqobatbardosh shaxs sifatida tarbiyalashi lozim”, deb ta’kidlaydi. Bu fikr kompetensiyaviy yondashuvning mazmun-mohiyatini yaqqol ifodalaydi.

Tasviriy faoliyat – bu o‘quvchilarning rasm chizish, kompozitsiya tuzish, ranglar bilan ishlash orqali o‘z fikr va hissiyotlarini ifodalash jarayonidir.

Mazkur faoliyat quyidagi kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi:

- Ijodiy kompetensiya – tasviriy mashg‘ulotlar o‘quvchilarda yangicha fikrlash, muammoga noodatiy yechim topish qobiliyatini shakllantiradi.
- Kommunikativ kompetensiya – o‘z ishini himoya qilish, fikr almashish jarayonida muloqot madaniyati rivojlanadi.
- Ijtimoiy kompetensiya – jamoada ishlash, boshqalarning fikrini hurmat qilish ko‘nikmalari hosil bo‘ladi.
- Axborot bilan ishlash kompetensiyasi – tasviriy san‘at namunalari, manbalar bilan ishlash orqali axborotni tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi.

Tasviriy faoliyat orqali kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish o‘quv jarayonini jonlantiradi, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtiradi.

Chet el tadqiqotchilarining fikricha, san‘at orqali ta‘lim berish shaxsning intellektual va emotsional rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, J. Dewey ta‘limda faoliyatga asoslangan yondashuvni ilgari surib, san‘atni shaxs tajribasini boyituvchi muhim omil sifatida baholaydi. Yevropa ta‘lim tizimida esa kompetensiyaviy yondashuv san‘at fanlari orqali muvaffaqiyatli joriy etilmoqda.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy faoliyat orqali kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ularni hayotga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Normativ-huquqiy hujjatlar va Prezident asarlarida belgilangan vazifalar tasviriy faoliyatni ta‘lim jarayoniga innovatsion tarzda joriy etishni taqozo etadi.

Tavsiyalar.

1. Tasviriy san‘at darslarida kompetensiyaviy yondashuv asosida interfaol metodlardan keng foydalanish.
2. O‘qituvchilarning metodik kompetensiyasini oshirish bo‘yicha maxsus treninglar tashkil etish.

3. Tasviriy faoliyatni boshqa fanlar bilan integratsiya qilish orqali fanlararo kompetensiyalarni rivojlantirish.
4. O‘quvchilarning ijodiy ishlarini baholashda natijadan ko‘ra jarayonga e’tibor qaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi. Ta’lim to‘g‘risida Qonun. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-5712-son Farmon. – Toshkent, 2019.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Mirziyoyev Sh.M. Ta’lim va tarbiya masalalariga oid nutqlar to‘plami. – Toshkent, 2020.
5. Dewey J. Art as Experience. – New York, 2005.
6. UNESCO. Competency-Based Education Framework. – Paris, 2017.